

YUK OMBORLARINI RAQAMLASHTIRISHDA MEXATRONIK QURILMANI LOYIXALASH

Xamidullayev Abdurasul Raxmonali o'g'li

Andijon mashinasozlik instituti

“Inteluktual boshqaruv va kompyuter tizimlari” fakulteti

“Mexatronika va Robototexnika” yo'nalishi talabasi

+998993299699

xamidullayevabdurasul700@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada zamonaviy yuk omborlarini raqamlashtirish mexatronik qurilmani loyixalashni avtomatlashtirish ko'zda tutilgan. Raqamlashtirish tizimi xaqida umumiy malumot raqamlashtirish tizimi orqali omborlarni va avtomatlashtirish orqali iqtisodiy samaradorlik kursoratichini xisoblash qollanish soxalarini ,Afzaliklarini to'liq tadqiq qilish

Annotation. In this article, the digitization of modern cargo warehouses is intended to automate the design of a mechatronic device. General information about the digitization system, a full study of the advantages and disadvantages of calculating the economic efficiency index of warehouses through the digitization system and automation.

Аннотация. В данной статье цифровизация современных грузовых складов призвана автоматизировать проектирование мехатронного устройства. Общие сведения о системе цифровизации, полное исследование преимуществ и недостатков расчета показателя экономической эффективности складов посредством системы цифровизации и автоматизации.

Kalit so'z: Raqamlashtirish texnologiyasi haqida umumiy malumot ,Yuk omborlarda raqamlashtirishning ishlash jarayoni iqtisodiy samaradorlik kursoratgichlarni hisoblash , Yuk omborlarda malumotlarni tahlili va samaradorligi

Ключевые слова: Общие сведения о технологии цифровизации, рабочем процессе цифровизации на складах, расчете показателей экономической эффективности, анализе данных и эффективности на складах..

Keywords: General information about digitization technology, working process of digitization in warehouses, calculation of economic efficiency indicators, data analysis and efficiency in warehouses

Kirish. O'zbekiston logistika uyushmasi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Transport vazirligi ko'magida “O'zbekiston omborlari va logistika markazlari” raqamli platformasi yaratildi.

rasmi ushbu nasosning ishlayotganligini ko'rsatadi va u ma'lum bir vaqtda quvur orqali o'tadigan suyuqlik miqdorini ham ko'rsatadi.

Platformani yaratishda tashqi savdo operatsiyalari hajmini oshirish, biznes yuritish uchun qulay shart-sharoitlar yaratish, O'zbekistonda yangi va zamonaviy omborlar hamda logistika markazlari qurilishiga xorijiy investitsiyalarni jalb qilish, transport va logistika

sohasiga zamonaviy axborot texnologiyalarini joriy etish maqsad qilingan.

Raqamli platformaning asosiy vazifasi milliy va xorijiy savdo va investitsiya kompaniyalari tomonidan O'zbekiston ombor va logistika markazlari xizmatlariga bo'lgan talabning tobora ortib borayotganini qondirishdan iborat.

“O'zbekiston omborlari va logistika markazlari” raqamli platformasi respublika hududida mavjud omborlar va logistika markazlarining joylashuvi to'g'risidagi ma'lumotlarni o'z ichiga oladi. Ushbu platforma orqali O'zbekiston va xorijiy mamlakatlar tadbirkorlari tovarlar nomenklaturasi bo'yicha

ombor yoki logistika markazi (qishloq xo'jaligi mahsulotlari, oziq-ovqat va nooziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika, farmatsevtika mahsulotlari va h.k.) ixtisoslashuvi, shuningdek, yopiq va ochiq omborlar hududida bo'sh joylar, shu jumladan, qishloq xo'jaligi mahsulotlari va tez buziladigan tovarlar uchun muzlatuvchi omborlar mavjudligi to'g'risida ma'lumot olishi mumkin.

Ushbu platforma omborlar va logistika markazlari egalari va o'z mahsulotlarini joylashtirish hamda saqlash uchun bo'sh joylarni qidiradigan tadbirkorlar manfaatlariga teng xizmat qiladi.

Shu bilan birga, "maxsus takliflar" alohida funksiyasi mavjud bo'lib, omborlar, ombor uskunalarini, yuklash va tushirish uskunalarini sotish, ijaraga olish va sotib olishni, shuningdek, saqlash uchun arizalarni qabul qilishni nazarda tutadi.

Mazkur axborot maydonchasi "yagona darcha" tamoyillariga javob beradi, unda transport va savdo logistikasi ishtirokchilari elektron shaklda bir joyda tovarlarni saqlash bilan bog'liq zarur axborot va xizmatlarni ko'rishlari va olishlari mumkin.

Ushbu axborot resursi ishlab chiqarish va savdo kompaniyalari, tadbirkorlar

(yuk egalari) va transport kompaniyalari (tashuvchilar), shuningdek, yuklarni ekspeditorlik, sug'urta qilish va bojxona rasmiylashtiruvi bilan bog'liq xizmatlar ko'rsatuvchi kompaniyalar va tashkilotlar uchun foydalidir.

Transport vazirligi mutaxassislari bilan hamkorlikda tashkil etilgan raqamli platforma samarali transport va ombor xizmatlarini tashkil etish, transport va logistika kompaniyalari faoliyati uchun raqobat muhiti va qulay shart-sharoitlar yaratish, shuningdek, yuk tashish tizimini takomillashtirish va rivojlantirishga xizmat qiladi

Xulosa Xulosa qilib shuni aytish mumkinki mazkur platforma O'zbekistonda faoliyat ko'rsatayotgan omborlar va logistika markazlari, ularning hajmi va ixtisosligi, jihozlanishi va xizmat ko'rsatish darajasi, xalqaro standartlar va umume'tirof etilgan tasniflarga muvofiqligi to'g'risidagi ma'lumotlarni birlashtiradi. Shuningdek, u O'zbekiston ombor logistikasining holati va rivojlanish istiqbollari tahlil qilish uchun axborot bazasi bo'lib xizmat qiladi, bu esa o'z navbatida rivojlanish prognozlarini shakllantirish va jalb qilish uchun asos bo'lib xizmat qiladi.

Adabiyotlar ro'yxati

1. A.M. Arijanov, X. Fayziyev, A.U. Toshxo'jayev *GIDRAVLIKA* darslik.
2. Баубеков С.Д. "Механика роботов и манипуляторов"
3. Е.И. Юревич "Основы робототехники"
4. С. Л. Зенкевич, А. С. Ющенко "управление роботами"
5. A.Q. Haydarov *Mashinasozlik texnologiyasi*.
6. E.I. Yurevich *Robototexnika asoslari*.
7. V. G. Xomchenko *Robotik tizimlar*.
8. A. G. Kravtsov, K. V. Marusich *Sanoat robotlari*.
9. ГИДРАВЛИКА И ГИДРОПРИВОД В. Е. Щерба, Е. А. Павлюченко, Е. Ю. Носов, А. В. Григорьев
10. O.O. Xoshimov, S.S. Saidaxmedov "Elektr yuritma asoslari"
11. Hokimbek Eshonxodjayev. (2023). *TURLI LABORATORIYALAR UCHUN ULTRASONIK VANNOLAR UCHUN. FAN, JAMIYAT VA INNOVATSIYALAR*, 1(1), 30–34. Qaytadan olindi <https://michascience.com/index.php/fji/article/view/6>
12. Oqilov Azizbek, Oripov Shoxruxmirzo, Eshonxodjayev Hokimjon Xotamjon o'g'li, & Sobirov Anvarjon Sobirov. (2022). Ma'lumotlar bazasi asosida oziq-ovqat mahsulotlarini saqlash parametrlarini masofadan boshqarish. *Texas muhandislik va texnologiya jurnali*, 9, 29–32. Qaytadan olindi <https://zienjournals.com/index.php/tjet/article/view/1872>

13. Daliyev Shuxratjon, & Xokimjon Eshonxodjayev. (2023). PAXTANI MAYDA CHIQINDILARDAN TOZALAGICH ISCHI ORGANLARINI TAKOMILLASHTIRISH ASOSIDA TOZALASH SAMARASINI OSHIRISH. *Texnologiya va fan ta'limidagi innovatsiyalar*, 2(8), 609–615. Qaytadan olindi <https://humoscience.com/index.php/itse/article/view/62612>.
<https://instrumentationtools.com/difference-between-microcontroller-and-plc/>

